

ROTEIRO SEMIESTRUTURADO PARA ENTREVISTA COM GRUPO FOCAL DE MULHERES NÃO HETEROSSEXUAIS

- 1) Você sente dificuldade para escolher um(a) profissional para realizar seu atendimento ginecológico em João Pessoa/PB? Por quê?
- 2) Você se sente confortável para falar sobre sua orientação sexual durante as consultas ginecológicas? Caso não, por qual motivo?
- 3) Como foram suas experiências em atendimentos ginecológicos até o momento?
- 4) Já enfrentou discriminação, invalidação ou alguma outra forma de violência, devido à sua orientação sexual, durante uma consulta ginecológica?
- 5) Considerando que parte das mulheres não heterossexuais precisam realizar rastreamento de câncer de colo de útero (através do “Papanicolau”) e, além disso, precisam se proteger para infecções sexualmente transmissíveis durante o sexo entre pessoas com vulva, você já foi orientada sobre esses cuidados durante algum atendimento ginecológico?
- 6) Após seus atendimentos ginecológicos, você acredita que os profissionais de saúde estavam preparados para atender suas necessidades específicas de saúde como mulher não heterossexual? Como seria uma consulta ginecológica ideal para você?